

La roza-tumba-quema: un agroecosistema milenario en la cuerda floja

Jakelyne S. Bezerra^{1, 3}

Víctor Arroyo-Rodríguez^{2,3}

Jorge A. Meave¹

¹ Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Coyoacán, Ciudad de México

² Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, Universidad Nacional Autónoma de México, Morelia, Michoacán

³ Escuela Nacional de Estudios Superiores, Universidad Nacional Autónoma de México, Mérida, Yucatán

Palabras clave

biodiversidad, bosques tropicales, fertilidad del suelo, manejo agrícola, milpa

Área agrícola recientemente quemada alrededor del "Parque Nacional do Catimbau", Pernambuco, Brasil. Este agroecosistema ancestral está basado en la práctica agrícola conocida como roza-tumba-quema.
Fotografía: Jakelyne S. Bezerra

Resumen

La agricultura de roza-tumba-quema es un agroecosistema ancestral ampliamente practicado en los trópicos. Aunque es fundamental para la subsistencia de comunidades rurales, su expansión podría estar causando degradaciones ambientales que desafían su sustentabilidad. Para poner a prueba esta hipótesis, revisamos los impactos físicos y biológicos de esta práctica agrícola. Encontramos que el corte y la quema de la vegetación son las etapas más dañinas, pues causan, entre otros impactos, la pérdida y degradación de los bosques. Posteriormente, el área es cultivada durante algunos años hasta que disminuye la productividad, y entonces la tierra es abandonada para permitir la regeneración forestal. Esta última etapa es crucial para recuperar el bosque original y sus atributos (p.ej., biodiversidad). Sin embargo, la creciente demanda de tierras ha reducido el tiempo de regeneración en muchas regiones, lo que impide revertir el daño ambiental causado por las dos primeras etapas. Así, aunque esta práctica agrícola puede ser sostenible en paisajes dominados por bosques maduros, la creciente población humana en los trópicos está limitando su valor de conservación y sustentabilidad. La incorporación de nuevos enfoques de la agroecología y la ecología de paisaje podrían contribuir a mitigar sus impactos y promover el desarrollo sostenible en los trópicos.

Agricultura de roza-tumba-quema: ¿qué es y por qué importa?

La roza-tumba-quema es una práctica agrícola antigua y extendida en regiones tropicales (Figura 1). Durante milenios garantizó la seguridad alimentaria de comunidades rurales.

Figura 1. La pérdida de bosques tropicales y subtropicales se asocia principalmente a la agricultura extensiva (en rojo) y de subsistencia (roza-tumba-quema, en amarillo). Esta última fue responsable de una cuarta parte de la deforestación global (Curtis *et al.* 2018). Imagen obtenida de Global Forest Watch 2024 (<https://globalforestwatch.org/map>)

Este sistema cíclico comprende cuatro etapas (Figura 2). Primero, se corta el bosque en una parcela pequeña (0.5–5 ha), permitiendo que la luz entre hasta el suelo (Figura 3). Posteriormente, la vegetación seca se quema para “limpiar” el campo, eliminar malezas y fertilizar el suelo con los nutrientes presentes en las cenizas que produce la quema de restos vegetales (Figura 4). Estos son los efectos deseables de esta práctica agrícola (Bezerra *et al.* 2024). El aumento temporal de la fertilidad del suelo permite cultivar varios productos básicos, como maíz y frijol en América, batata en África y arroz en Asia (Figura 5). Desafortunadamente, estos nutrientes se pierden rápidamente por el viento, el agua y la asimilación por las propias plantas, por lo que pocos años después (1–4) la fertilidad del suelo y la productividad del cultivo decaen (Bezerra *et al.* 2024). Entonces, los terrenos son abandonados y se permite la regeneración del bosque, iniciando un nuevo ciclo de roza-tumba-quema en otro sitio (Figura 6). Si el proceso de regeneración es suficientemente largo se pueden recuperar, aunque sea parcialmente, las condiciones ambientales previas al disturbio (Poorter *et al.* 2021), asegurando la sustentabilidad de esta práctica agrícola. Sin embargo, como discutiremos adelante, esta situación ya es poco común en los trópicos: la creciente población rural demanda nuevas tierras agrícolas y esto genera impactos ambientales que colocan a la roza-tumba-quema en la cuerda floja.

Figura 2. El ciclo de roza-tumba-quema inicia con el corte de la vegetación. La vegetación cortada es quemada para limpiar el terreno, eliminar malezas e incrementar la fertilidad del suelo. En la temporada de lluvias, el área es cultivada durante algunos años, y cuando la productividad del cultivo disminuye, la tierra es abandonada para permitir la regeneración forestal. Modificada de Bezerra *et al.* (2024)

Figura 3. Área (2 ha) recientemente cortada, quemada y sembrada (maíz, frijol y calabaza) en la selva Maya de Yucatán. Fotografía: Víctor Arroyo-Rodríguez

Figura 4. La quema de la vegetación incrementa la fertilidad del suelo a través de las cenizas, pero provoca además muchos efectos indeseados, como la emisión de cantidades inmensas de gases de efecto invernadero.

Fotografía: Víctor Arroyo-Rodríguez

Figura 5. En algunas regiones, como en la Caatinga, Brasil (un tipo de bosque tropical seco), la etapa de cultivo puede estar acompañada de actividades como la labranza, el deshierbe y, en ocasiones, el uso de agroquímicos, que deterioran la salud del suelo. Fotografía: Jakelyne S. Bezerra

Impactos ambientales de la roza-tumba-quema

Aunque esta práctica agrícola se desarrolla en parcelas pequeñas, constituye uno de los principales motores de deforestación global debido a su expansión en los trópicos (Figura 1; Curtis *et al.* 2018). Esto es preocupante, pues la actual crisis de biodiversidad está principalmente asociada a la pérdida de bosques (Riva *et al.* 2024). Por ejemplo, en una sola hectárea de bosque tropical crecen cientos de especies de árboles, arbustos, plantas trepadoras y epífitas que son eliminadas durante la etapa del corte (Figura 2). El corte de la vegetación también tiene importantes consecuencias físicas (Bezerra *et al.* 2024), no sólo por el aumento de la temperatura en áreas sin vegetación (Figura 2), sino también porque la eliminación del bosque reduce significativamente la captura y el almacenamiento de carbono (Heinrich *et al.* 2023).

La quema del material vegetal intensifica los impactos físicos de la roza y tumba. Por ejemplo, al quemar una hectárea de bosque tropical se liberan a la atmósfera entre 70 y 300 toneladas de carbono, lo que equivale a emitir cientos de miles de millones de toneladas de carbono por año a escala planetaria (Heinrich *et al.* 2023). El fuego también altera las propiedades fisicoquímicas del suelo, ya que alcanza temperaturas superiores a 900 °C en la superficie durante las quemaduras más intensas. A estas temperaturas se volatilizan nutrientes esenciales, como el nitrógeno, y mueren hongos, bacterias, invertebrados y otros organismos que son fundamentales para el buen funcionamiento del suelo. Además, el fuego puede dañar irreversiblemente el banco de semillas, afectando la regeneración natural.

Los impactos ambientales de la etapa del cultivo son más variables, pues dependen del manejo agrícola (Bezerra *et al.* 2024). En general, los cultivos tradicionales que no usan insumos externos, como productos agroquímicos, son más amigables con el ambiente, pero sus beneficios son temporales: con el paso de los años, el suelo pierde fertilidad y se hace necesario abandonar el terreno para permitir su recuperación natural. Incluso con buenas prácticas de manejo, el uso continuo del suelo termina afectando su calidad con el tiempo. Por su parte, los enfoques agroecológicos, que buscan conservar la materia orgánica y promover la biodiversidad, ofrecen alternativas más sostenibles que permiten mantener la productividad sin recurrir a la quema ni a insumos externos. En contraste, el uso creciente de fertilizantes y pesticidas, a menudo promovido por programas gubernamentales, ha tenido impactos más severos. Por ejemplo, desde su creación en 2019, el programa mexicano “Fertilizantes para el Bienestar” ha distribuido cantidades enormes de fertilizantes en todo el país (<https://programasparaelbienestar.gob.mx/fertilizantes-para-el-bienestar/>). Estos insumos empobrecen el suelo y contaminan los cuerpos de agua, causando graves daños en los ecosistemas naturales. Así, aunque la etapa del cultivo parece ser menos dañina que las fases de corte y quema, no está libre de impactos ambientales (Bezerra *et al.* 2024).

Mitigación de impactos ambientales a través de la regeneración forestal

La regeneración del bosque es un proceso clave porque mitiga los impactos ambientales de la roza-tumba-quema (Figura 6). Al abandonar el campo de cultivo, la cobertura vegetal se restablece gradualmente y en condiciones adecuadas se recuperan muchas propiedades fisicoquímicas y biológicas del ecosistema (Chazdon 2014, Poorter *et al.* 2021). El retorno de plantas y animales aumenta la biodiversidad y la biomasa a través del tiempo, y mejoran las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo. Este proceso es más acelerado en bosques tropicales lluviosos y productivos, especialmente en paisajes con mayor cobertura forestal, donde abundan las fuentes de semillas y los organismos colonizadores. Sin embargo, la pérdida y la degradación de los bosques maduros limita la capacidad de regeneración, ya que muchos paisajes tropicales actuales carecen de estos remanentes (Chazdon 2014). En tales contextos, los bosques secundarios adquieren un papel ecológico fundamental: cuando el periodo de recuperación es suficientemente largo, pueden adquirir una estructura y composición similares a los bosques maduros, aumentando así su capacidad de mitigar los impactos de la roza-tumba-quema. No obstante, la reducción del tiempo de abandono (menos de 15 años) impide el avance de la regeneración. Por ejemplo, aunque los bosques secundarios pueden capturar más de 100 megatoneladas de carbono por año a nivel global (casi una cuarta parte del carbono emitido por la deforestación y la quema de bosques tropicales (Heinrich *et al.* 2023), se necesitan hasta 40 años para que la biomasa vegetal aérea alcance 80 % del valor de los bosques maduros (Poorter *et al.* 2021). En consecuencia, en regiones densamente pobladas, el sistema de roza-tumba-quema genera paisajes dominados por bosques secundarios jóvenes, con menor capacidad de mitigación ambiental. Por ello, urge implementar estrategias que prolonguen el uso de los campos de cultivo para evitar o reducir la conversión de los bosques a tierras agrícolas.

Figura 6. La regeneración forestal permite recuperar el bosque perdido y sus atributos físicos y biológicos. Sin embargo, dado que este proceso es generalmente lento, en regiones como la selva Maya de Yucatán, las cicatrices generadas por la roza-tumba-quema pueden ser evidentes por décadas. Fotografía: Víctor Arroyo-Rodríguez

Hacia la sustentabilidad de la roza-tumba-quema

El sistema de roza-tumba-quema puede ser ambientalmente amigable y sustentable en regiones dominadas por bosques tropicales maduros, especialmente en ausencia de insumos externos como los agroquímicos. Sin embargo, su expansión ha provocado una pérdida enorme de bosques maduros y otros impactos que amenazan la sustentabilidad de los ecosistemas tropicales y de la propia roza-tumba-quema (Bezerra *et al.* 2024). Ante este desafío, debemos adoptar enfoques que integren el conocimiento generado por la ecología de paisaje para diseñar escenarios paisajísticos óptimos para la biodiversidad y los humanos (Arroyo-Rodríguez *et al.* 2020; Riva *et al.* 2024). Por ejemplo, la preservación de al menos 40 % de la cobertura forestal original podría evitar la extinción de muchas especies nativas y mantener la integridad ecológica de estos bosques. La regeneración de la vegetación y su capacidad de mitigar los impactos de la roza-tumba-quema dependen de su integridad, por lo que es importante mantener bosques maduros alrededor de los campos de cultivo.

La agroecología ofrece alternativas concretas para mejorar la sustentabilidad de la producción sin comprometer el entorno natural. Una estrategia prometedora es el acolchado vegetal, que consiste en dejar la materia vegetal cortada sobre el suelo en lugar de quemarla. Esta técnica protege el suelo de la radiación solar directa, conserva la humedad y los microorganismos del suelo, reduce la erosión y puede alargar la productividad del terreno. Algunos estudios han demostrado que la producción de alimentos es comparable entre parcelas quemadas y parcelas tratadas con acolchado (Ebel 2018). Además, enfoques como la permacultura y la agricultura sintrópica aplican principios de la sucesión ecológica para crear sistemas productivos que simulan sistemas naturales, reduciendo los impactos ambientales. Estas estrategias incluyen el uso de especies de rápido crecimiento que aportan materia orgánica, leguminosas que fijan nitrógeno atmosférico, y plantas que atraen polinizadores o ayudan al control natural de plagas.

Necesitamos nuevos estudios que evalúen los impactos de la roza-tumba-quema, especialmente en ciertos contextos ecológicos y paisajísticos, por ejemplo, considerando la cantidad de cobertura forestal remanente, el grado de fragmentación del bosque y el tiempo de abandono de los campos. Este conocimiento permitirá diseñar estrategias más efectivas para prevenir la degradación y promover prácticas agrícolas compatibles con la conservación (Arroyo-Rodríguez *et al.* 2020). Además, también debemos cuestionar los programas inadecuados de subsidios, como la distribución masiva de fertilizantes sin acompañamiento técnico, ya que pueden agravar los impactos ambientales. Promover una roza-tumba-quema verdaderamente sustentable requiere combinar conocimiento científico, participación comunitaria y planificación territorial responsable; solo así será posible equilibrar la seguridad alimentaria con la conservación biológica en paisajes tropicales transformados por las actividades humanas.

Agradecimientos

Jakelyne S. Bezerra agradece la estancia posdoctoral realizada gracias al Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM (POSDOC), beca otorgada por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este texto se basa en los resultados de una revisión científica desarrollada durante dicha estancia.

Literatura citada:

- Arroyo-Rodríguez V *et al.* 2020. Designing optimal human-modified landscapes for forest biodiversity conservation. *Ecology Letters*, 23:1404–1420.
- Bezerra JS *et al.* 2024. Multiscale effects of slash-and-burn agriculture across the tropics: implications for the sustainability of an ancestral agroecosystem. *Sustainability*, 16:9994.
- Chazdon RL. 2014. Second growth. The promise of tropical forest regeneration in an age of deforestation. *The University of Chicago Press*, Chicago.
- Curtis PG *et al.* 2018. Classifying drivers of global forest loss. *Science*, 361: 1108–1111.
- Ebel R. 2018. Effects of slash-and-burn-farming and a fire-free management on a cambisol in a traditional Maya farming system. *Ciencia ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva*, 25: 1–12.
- Heinrich VHA *et al.* 2023. The carbon sink of secondary and degraded humid tropical forests. *Nature*, 615: 436–442.
- Poorter L *et al.* 2021. Multidimensional tropical forest recovery. *Science*, 374: 1370–1376.
- Riva F *et al.* 2024. Principles for area-based biodiversity conservation. *Ecology Letters*, 27: 6, e14459.

¿Quiénes escriben?

Jakelyne S. Bezerra es ecóloga brasileña (Universidad Federal de Campina Grande). Maestra y doctora en Ecología Vegetal Aplicada (Universidad Federal de Pernambuco). Realizó una estancia postdoctoral en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (2023-2025). Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), Nivel 1. Su investigación se centra en entender los impactos de la agricultura de roza-tumba-quema sobre diferentes patrones y procesos ecológicos, para aportar información básica que sirva para la planificación de la conservación en paisajes agrícolas.

Contacto: suelenjakelyne@gmail.com

Víctor Arroyo Rodríguez es originario de Madrid, España. Licenciado en Ciencias Biológicas (Universidad Autónoma de Madrid). Maestro y Doctor en Ciencias por el Instituto de Ecología A.C., Xalapa. Tras realizar una estancia posdoctoral en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue contratado como Investigador Titular del IIES en 2010. Actualmente es miembro del SNII (nivel III), y desde 2020 está adscrito a la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida. En su laboratorio evalúan los factores que determinan el mantenimiento de la biodiversidad en paisajes tropicales fragmentados para diseñar paisajes “amigables con” la biodiversidad.

Contacto: arroyo@cieco.unam.mx

Jorge A. Meave es un ecólogo de la vegetación que creció en el ambiente templado de la Ciudad de México, pero siempre con un enorme interés por los complejos y biodiversos ecosistemas tropicales. Biólogo y Maestro en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctor (Ph.D.) por la Universidad York en Toronto, Canadá, se incorporó a la planta académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM en 1992, donde actualmente coordina el Grupo de Ecología y Diversidad Vegetal en el Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Es miembro del SNII (Nivel III) y en 2024 fue distinguido con el nombramiento de Profesor Emérito de la UNAM. Su investigación reciente se centra en el estudio de la recuperación de los bosques tropicales por medio de la sucesión secundaria y con un enfoque funcional.

Contacto: jorge.meave@ciencias.unam.mx

